

Impatto del volume del campione e della regione di lunghezze d'onda sulla spettroscopia di riflettanza nel vicino infrarosso (NIRS) Previsione di componenti nutritivi inorganici nelle feci equine

Abimbola Y. Ikoyi^{1*}, Bridget A. Younge¹

¹Università di Limerick, Limerick

*Autore corrispondente, abimbola.ikoyi@ul.ie

La spettroscopia di riflettanza nel vicino infrarosso (NIRS) per analisi di minerali in mangimi, foraggi e feci animali ha prodotto risultati contrastanti. I tentativi di sviluppare equazioni di calibrazione hanno portato a una bassa precisione di previsione. È stato dimostrato che la presentazione del campione influenza l'accuratezza e la precisione delle calibrazioni NIRS (Lovett, et al., 2005). Gli studi hanno anche dimostrato che le informazioni vitali possono essere raccolte estendendo l'intervallo di lunghezze d'onda per la raccolta dei dati sugli spettri all'intervallo visibile (400 - 700 nm) (Cozzolino e Moron, 2004). Tuttavia, le informazioni sull'impatto della gamma di lunghezze d'onda di misurazione e del volume del campione sull'accuratezza delle calibrazioni per la previsione dei minerali sono insufficienti. Un totale di 111 campioni fecali raccolti da cavalli con differenze di tipo, genere, dieta ed età sono stati utilizzati in questo studio per determinare l'impatto della regione di misura della lunghezza d'onda (400-2500 nm e 1100-2500 nm) e il volume del campione (metà-full cup e full cup) sull'accuratezza della previsione dei minerali. La scansione di campioni per raccogliere dati sugli spettri ha prodotto quattro categorie di spettri. Ogni categoria è stata sottoposta a quattro correzioni di scattering e cinque trattamenti matematici per fornire 80 previsioni per minerale. Le previsioni migliorate, mostrate dal valore di ratio performance deviation (RPD) e dal coefficiente di determinazione in validazione (R^2_{val}) sono state, rispettivamente, 2,67 (0,90), 3,49 (0,92), 3,01 (0,89) e 2,33 (0,81) per Ca, Cu, Zn e Fe, a 400-2500 nm con tazza piena. Una tendenza simile è stata osservata per P, Mg, S e Mo [RPD e R^2_{val} erano rispettivamente 1,91 (0,72), 2,45 (0,84), 2,16 (0,81) e 1,56 (0,6)], sebbene con una tazza piena per metà. La regione di misura della lunghezza d'onda sembra avere più influenza del volume del campione per la previsione. Nel complesso, l'accuratezza dei modelli di calibrazione per la previsione di macronutrienti e micro-minerali può essere migliorata se i dati sugli spettri vengono raccolti in combinazione tra la regione visibile e la regione NIR con il contenitore riempito a metà o totalmente con il campione.

Parole chiave: NIRS, minerali, feci equine, volume del campione, regione di lunghezze d'onda

Ringraziamenti: ringraziamo con gratitudine il finanziamento del Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Limerick, Irlanda

RIFERIMENTI

- Cozzolino, D., Moron, A., 2004. Exploring the use of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) to predict trace minerals in legumes. *Animal Feed Science and Technology* 111, 161-173.
- Lovett, D.K., Deaville, E.R., Givens D.I., Finlay M., Owena E., 2005. Near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) to predict biological parameters of maize silage: effects of particle comminution, oven drying temperature and the presence of residual moisture. *Animal Feed Science and Technology* 120, 323-332.